

राज्य संग्रहालय भोपाल के तीन ताम्रपत्र अभिलेख

● अरविन्द कुमार सिंह*

● रमेश यादव**

मध्यप्रदेश के राज्य पुरातत्व संग्रहालय, भोपाल में कुछ अप्रकाशित ताम्रपत्र अभिलेख संरक्षित हैं, जिनमें से तीन अभिलेखों का संपादन यहां प्रस्तावित है। इनमें से एक ताम्रपत्र अभिलेख रुद्रदास के समय का है, दो ताम्रपत्र अभिलेख जयसिंह द्वितीय के समय के हैं। रुद्रदास का ताम्रपत्र संचालनालय पुरातत्व द्वारा क्रय कर भोपाल राजकीय संग्रहालय को उपलब्ध कराया गया था। जयसिंह द्वितीय के समय के पांच ताम्रपत्र 4 जनवरी, 2006 को एयरटेल कंपनी द्वारा धार जिले के माण्डवगढ़ (माण्डू) में टावर स्थापित करने के लिए खुदाई करते समय प्रकाश में आए थे। उसी दिन वहां की तहसीलदार, श्रीमती माला श्रीवास्तव ने सभी ताम्रपत्रों को उस समय धार जिला पुरातत्व संग्रहालय में कार्यरत असिस्टेंट क्यूरेटर, डॉ. रमेश यादव को सौंप दिया था। वर्तमान में इन ताम्रपत्र अभिलेखों को राजकीय पुरातत्व संग्रहालय के अभिलेख वीथिका में प्रदर्शित किया गया है। यहां पर इनके पाठ का संपादन मूल ताम्रपत्रों के अवलोकन तथा डॉ. रमेश यादव द्वारा उपलब्ध करवाये गये छायाचित्रों के आधार पर किया जा रहा है।

अ. रुद्रदास का ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 110

यह ताम्रपत्र अभिलेख वर्ष 2018-19 में पुरातत्व संचालनालय द्वारा क्रय कर भोपाल राजकीय संग्रहालय को प्रदान किया गया, जो 1972 के एन्टीक्यूटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर एक्ट के तहत पंजीकृत है। इस अभिलेख का प्रकाशन पूर्व में टी.एस. रवीशंकर¹ द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ स्थलों पर पाठ की भिन्नता के कारण इसका संपादन यहां पर पुनः किया जा रहा है।

संस्कृत भाषा तथा दक्षिण-पश्चिमी शैली की ब्राह्मी लिपि में लिखित यह अभिलेख महाराज रुद्रदास के संदर्भ में जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वल्ख से जारी इस ताम्रपत्र लेख में रुद्रदास का उल्लेख है, जिन्हे परमभट्टारक के चरणों की वंदना करते हुए बतलाया गया है, जिससे उनका गुप्त शासकों के अधीन होना संभावित जान पड़ता है। अभिलेख का वर्ण्य विषय ब्राह्मण गुहिल को दिए गये चित्पिट ग्रामदान से संबंधित है। दान प्राप्तकर्ता गुहिल काश्यप गोत्र एवं वाजसनेय शाखा से संबंधित है। दानपत्र के दूतक कुमारमात्य रुद्रदास है। अभिलेख की तिथि वर्ष 110 के माघ शुक्ल पक्ष के पाचवां दिन के रूप में अंकित है।

पाठ (चित्र 1)

1. वल्खा: परमभट्टारकपादानुध्यातो² महाराज रुद्रदास : कुशलि यक्षदास चतप³-
2. द्रके समुपागतान्स⁴व्वानेवास्मत्सन्तकायुक्तकांन्समाज्ञा पयति⁵ अस्तुं च स्सविदितय
3. यदत्र⁶ ग्रामे चित्पिटप्रत्ययक्षेत्रं तन्मयास्व पुन्याभिवृद्धयेस्य⁷ काश्यपसगोत्रस्य वाजि-
4. सनेयिने ब्राह्मण गुहिलस्याग्रहारात्वेनाकिञ्चित्पुत्राय⁸ पुत्रपौत्रान्चय भोज्यम्
5. ब्रह्मदेयिमति सृष्टयतोद्य⁹ दिवसा दीरभ्यैष¹⁰ ब्राह्मना¹¹ गुहिलस्वक्षेत्रं¹² कुष-
6. त्सषुपभूञ्जश्च¹³नकेन भित्किञ्चिद्रक्तव्य इति दूतक¹⁴ कुमारामात्य रुद्रदास। सं 100 10
7. माघ शुदी 5

*प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474011

**संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म.प्र. भोपाल

चित्र 1: रुद्रदास का ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 110

आ. जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1337

प्रस्तुत अभिलेख तीन ताम्रपत्र पर अंकित है। बाहरी दोनों ताम्रपत्र के आंतरिक भाग तथा मध्य ताम्रपत्र के दोनों भाग पर अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख की तिथि विक्रम संवत् 1337 अर्थात् ईस्वी सन् 1280 अंकित है। संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में लिखित अभिलेख से स्पष्ट है कि लिखने के उपरान्त त्रुटियों को ठीक करने के लिए छूट गए अक्षरों को अपेक्षाकृत छोटे आकार में ऊपर की ओर अंकित किया गया है।

अभिलेख से परमार शासकों की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आरंभिक शासकों का उल्लेख नहीं करते हुए मुंजराज के समय से विवरण दिया गया है। तदनन्तर सिंधुराज, भोजदेव, उदयादित्य, नरवर्मन्, यशोवर्मन्, अजयवर्मन्, विंध्यवर्मन्, सुभटवर्मन्, अर्जुनवर्मन्, देवपाल, जैतुगिदेव, तथा जयवर्मन्, जिन्हें जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है, की उपलब्धियों का विवरण उल्लिखित हैं। साथ ही नरसिंह एवं ओंकारवर्मा नामक शासक की उपलब्धियों का भी गुणगान किया गया है।

अभिलेख का वर्ण्य विषय श्री ओंकारदेव के स्वर्ण प्रासाद में वैदिक विधि से प्रतिष्ठा करवाने और उस अवसर पर टकारीस्थान से पधारे भारद्वाजगोत्रीय तथा अंगिरस-वार्हस्पत्य-भारद्वाज प्रवर एवं माध्यंदिनशाखाध्यायिन पण्डित

श्री हरिधरशर्मा के प्रपौत्र, पण्डित श्री महीधरशर्मा के पौत्र, पण्डित श्री भृगुशर्मा के पुत्र, पण्डित श्री यज्ञदत्तशर्मा को दानस्वरूप दहडौरा नामक ग्रामदान से संबंधित है। यह दान विक्रम संवत् 1337 के ज्येष्ठ मास, शुक्लपक्ष की पूर्णिमा एवं भौम दिन को राजा द्वारा महाज्येष्ठि पर्वणि स्नान के उपरांत दिया गया था।

पाठ (चित्र 2 अ-द)

1. ... नमः। ओंनमः पुरुषार्थचूडामणये धर्माय
॥ प्रतिविम्बनिभाद्भूमेः क्रित्वासाक्षात्प्रतिग्रहं।
जगदाह्लादयदिस्याद्विजेंद्रो-
2. मल ॥1 ... जीयोत्परशुरामोसौक्षत्रैःक्षुण्णंरणाहतैः
संध्यावर्कविंमेवोर्वीदातुर्यस्येति ताम्रत्तां ॥2 येन मंदोदरीवाष्य
वारिभिः शमितोमृधे प्रा-
3. षेश्वरी वियोगाग्निः सुराम श्रेयसेस्तुवः॥3
भीमेनापिधृतामूर्द्धिनयत्पादास युधिष्ठिरः। वंशाद्यो येनेंदुना
जीयात्मतुल्य इवनिर्मितः॥4 उद्धरन्ननुधेर्द्वा-
4. पीक्षीदं ... कलेकप जगन्निवासो भवताञ्जगज्जनमनोमुदे॥5
त्रिस्रोतसंमूर्द्धिनमुखेत्रिनेत्रीविभ्रति शूलं च शिवंददातु।
सर्गावनां तेषुजगत्रयस्य
5. कालत्रयेस्म प्रभुमाख्यदीशः॥6 पाणिग्रहेपाणिभुजंगभीरुंधुवेक्षाणा
मौलिमृगांकलोलां। पश्यन्पृयां स्मेरमुखः स्मरस्य
स्मरन् स्मरारिः सुषमादधो-
6. तुः॥7 प्रचोडचंडसुडा प्रतिहतिविदलत् पुष्करावर्त्तवारिप्राभाराकी
र्णमज्जन् त्रिभुवनि जनतादत्त दत्तावलंबः।
धात्रावित्रासहासव्यतिकर मधुरं प्रस्तुता-
7. शीः प्रशस्तिर्देहादीशानंसूनूर्नुमनुतनुजाः प्रार्थितवः प्रहृष्टः॥8

- प्रातिव्रत्य तपोमयेन महसायोषिद्ध पुद्धारिणा पादांभोज
समर्पणापित्तमिलत्काष्ट प्रति-
8. षोडशः। ख्यातोयः परमेष्ठिनेहवसुधापृष्टे वसिष्ठात्मना
तत्तत्पर्वतसार्द्धभोमतनयः सोस्त्यवुदः पर्वतः। 9
तत्रस्वैरमुपेयिवान् कुशिकमूर्द्धष्टा वषिष्ठा श्र-
 9. मधिनुवांछितदायिनी मपहस्त् संव्यज्यराजोचितीं। क्रुद्धः
सोधजुहावपावकमथोजातः परःपूरुषः खड्गीवाणधनुस्तनुत्र
विजयीधेनुं मुनेरामयम्॥110
 10. प्रतिष्ठमानंवदहमान मुचैर्हसन्निचाचष्टमुनिर्वसिष्ठः।
शाधिक्षित्त्वं परमारवीरहोमार्जुनी मर्जयतर्जयारीन्॥11
तदंशं वभुवुरदभुतभुजव्यापार निर्मूलितप्रक्षु
 11. तस्यपरिपंधिपार्थिव शतोद्धनीत प्रतापश्रियः। राजानः
परिपूर्णमंडलभृतः पक्षद्वयेप्युहवलानिर्दोषा न कलंकसंकुलरुचः
सश्चत्कलाशालिनः॥12 तत्राभूद्भुजद्रंड खं-
 12. डितरिपु क्षोणीशमंडावलीभूष्यतोषित चंद्रशेखरवराऽवासात्म
राज्यस्थितिः। वल्मीकिप्रभवे मुनौ भगवतिव्यासेसमासेदुषि
स्वर्गावाङ्मयदेवसैकवसतिः श्री
 13. मुंजरानुनृपः॥13 तदनुमनुजरातत्र
वृत्रारिमित्रेस्मरतरलसुरस्त्रीनेत्र पीयूषवर्षे। समजनिनय सिंधुर्वधु
रुचैर्गुणानामवनिवल यशास्ता शास्त्रदृक्स्तिं-
 14. धुराजः॥14 तस्मिन्नाकिनिकायेनायिरु
नदीनिस्तंद्रपदमोत्करस्निह्यत्सिद्ध वधुविसारिनयनद्वंद्व
श्रीयामीक्षके।
क्षोणीपालयतिस्मदुर्द्धममिलद्रं द्वाचरुततद्विषंभू-
 15. डारत्ममरीचि चुं वितपदांभोजः सभोजः प्रभुः॥15 धर्मचार्यं च
कामेचस्पृष्टमाने न वेधसा। येन नूतनसर्गोणकृता
भूपालपद्धतिः॥16 तस्मिन् सस्मितनाकनास कम
 16. य सिंहासनाद्वासिकाद्विराज्य श्रियमाश्रित्युरुयशाः
श्रीमानभूद्भूमिपः। स्वप्रत्यर्थिधराधिपांधतमसं संवासायन् सर्वतः
शैलानांगहानोदरंतरुदयादित्योपं
 17. शोभ्यादयः॥17 सार्द्धसिद्धलनधूजनेन विविधैः पुष्येषुलीलायितैः
तस्मिन्सप्रतिभं पुरंदरपुरक्रोडे परिक्रीडति। स्फूर्जद्रूर्जर
भूमिपालपटलं निर्व्वासयन् सर्वतः
 18. देवत्रयीं प्रीणयतिस्म निर्मलमिलत्कर्मा नृवर्मानृपः॥18 येन
प्रत्यहमुष्णदीधितिकर प्राग्भारसंदर्शन प्रीतेने व चिराय
खेटकपुरग्रामादि रुपांमहीम। विद्यांशीलत-
 19. य कुलादिसमलंकारायः षट्कर्मिणेदत्वा पातकभीरुणेव
वसुधादेवी पदापस्पृशे॥19 स्मरस्मेरस्निह्यत्सुर
नगरनारीनयनयोश्चिरं मैत्रीपात्रे तिलकय-
 20. ति तस्मिन्सुरपुरं। मिलद्वीरश्रेणी दलितरिपुमर्मारणभरे
यशोवर्माधर्माकृतिभरवदुर्वीं परिवृष्टः॥20 तस्मिन्
विस्मितसिद्धसंस्तुतभुजप्राचंड्य चंडज्या-
 21. वर्ममि त्वाविंशभुदारमं वरमणेनीनेपरव्रह्मणि॥ भद्राभिक्षिणीकृत
गूर्जररिपुप्रत्यग्रमुंडावली भूषातोषित भर्गदातावरुधुः
श्रीविंध्यवर्मा भवत्॥21 स्मर-
 22. तरलसुरस्त्रीवर्ग संवर्गणाभिः कुसुमत्सरयो तत्रमित्रेभुषाणां॥
समरदलिततत्तद्वैरि भूपालभार सुभटनृपति
रस्माद्भूमिभावंवहारः॥22 यदीरण्य-
 23. ति दारैस्त्यक्तसीदत्कुमारैः स्मृतनगरविहारैर्थाय्य पूष्णीक्षितैः।
रचितचरणचारैर्भुक्त केयूरहारै र्वनभुविपरिखिन्
दुर्वहश्रेणिभारैः॥23 यक्षा-
 24. धपाधिपतिकामलकां विराय व्याधुन्वालीमपिदितं पुरुहूतभूर्पा॥
राजन्वतीमथधरां रचयांचकार वीरस्त्रि वीरतिलको
ऽर्जुनवर्मदेवः॥24
 25. हल्लावल्लिसमीकसीमनि मित्रद्यधुल्लमल्लोव्यपह फर्जद्रूर्जरभूमिपाल
पटलंनिर्जित्य लीलायितैः। तेन्नासीरचिरं विधाय
च चिरयेनो-
 26. द्राः शालिनावीर श्रीहृदयेश्चरणभगवान् सृष्टः पंशासप्रभुः॥25
स्मरतरलसुरस्त्रीस्मैरं त्पृगारलीलाकलंतललितकाये
तत्र वृत्रारिमित्रे। समभवद
 27. पुण्यैम् मालंलेत क्षोणिपालः प्रधुरिव पृथुकीर्तिनवोरुवैर्दय
पालः॥26॥ अवनिमदनमूर्तिः सिद्धं सगीतकीर्तिः
समरतरलवाहुर्वैरिचंद्रैकराहुः। वसु-
 28. ...स्त्रिसुधाभिः प्रीणिवक्षोणितेवसमभवद वनीशस्तत्र
जैतुग्निदेवः॥27 कुशिविचव्यैस्फूर्जद्राद्य श्रियामिलापुकैः
किमपिकिम पिव्या हृत्योच्चैः कृते अत्यकु-
 29. रणचा। भुजप्राचंडो ऽस्मिन्निराकृतदुर्मद
प्रतिभटनृपव्रातेजाते पदानधिकारिणी॥28॥ मर्यादासुकृतोदयैः
प्रतिभटः। श्रेणीषुचित्तज्वरश्चित्तारत्न सुरद्रुम्
 30. च तिल्लतेभूमंडला खंडलः। दुर्द्धवात्कलिकल्मषस्य
जगतांपुण्योदयैरथिनां जीयात् श्रीजयसिंहदेव
नृपतिर्निर्मूलयत्चैरिणः॥29 नित्यदनामभूद्यस्यमहा-
 31. दानान्यनेकसधरामरतरोस्तस्य दानांतरकथावृथा॥30
मीमांसाद्वयमांसलाच्छमतयेमाद्य त्रिवेदीयुषे प्रादात्सार्द्ध
शतद्वयानगरंपृथ्वीसुधाभोजिनां। श्रीम-
 32. ... जनरेंद्र नित्तरस्तीरेमहन्मंदिरं वीर श्रीजयसिंहदेवनृपति
दुर्गाविधायोच्चकैः॥31॥ येषांदीननि तंदिनी
जनकुराक्रांतस्फुरंतकुंजैरारावैः श्रदणोदराणि वधिरा-
 33. सनद्विजश्रेयसाम्। तेषां श्रीजयसिंहदेवनृपतेराज्ञानुबंधादि
प्रीतामंदिरमिंदिरा भगवती वद्वाजलिः सेवते॥32॥
मानांश्रोतश्चतीषु प्रतिपदमुद्यत्प्रोढमा-
 34. ढानिकष्टक्रुधात्साद्धं समुद्रैस्सूरलित वसुधरतुंगसृगैस्तरौतीरप्रोद
भूतशाखि प्रकरशिखरक्रोशदुच्चै त्सकुंत

- व्याहृतश्रांतपाथस्थ गयतिगगनं येनसृष्टस्तडागः।33
35. श्रीमां व्य शंभोर्व्यधित च सदनं शुद्धवर्णोः
सुवर्णोः कर्सद्भोजादिकीर्तिं कवलितकनकक्षमाधर
श्रीवितानं। मानंदेवालयानां
विदलयदभितश्चारुतोचैस्त्रययोग
36. वर्गधरित्रयाः क्षितितलतिलकोमंडपे चंडवाहुः।।34
श्रीमंडुकेशसदनादिह दक्षिणेनखातंनिखातमिव
पुण्यमहानिधीनां। कुर्वन् समुद्रमिवमुंजसर-
37. श्विराय धाराधिपः सगवद्रचयांचकार।।35 आरुढपतितोबंधे
भोजभूपोययाकृतः। ताबंधःहठाचोलीं समुद्रस्यर्द्रयासरः।।36
चोलीपुरंसहमहेद्रपुरेण तद्गद्वा-
38. त्रिं। शकामपिसषोडंशिकां विधाययेनावनीपरिवृढेन चिराय
भोजभूमिभुजश्चरितमथमथकारि।।37 स्मरतेवक्रियाशेष
पांडुरकीर्तिना। मंदिरमंदरा-
39. कारमोकारस्मरवैरिणः।38 स्वकारितमहादुर्गं मांधात्
शिरसिस्फुरत्। व्यधायि सावधानेनमठः सिद्धेश्वराश्रयात्।39
मांधातुः सिद्ध विद्याधरसुरतरुणप्रे-
40. त्य सीवासभूमोर्दुर्गं दुर्गारिवर्गोव्य रचयदवनीनायकस्तपुरारेः।
स्वर्णप्रासादवीथीमणिमयवरण श्रेणिनश्यत्कलंका
लंकासंजात शंकरस्मभवदभिते
41. मुलु ते दुर्गमूर्तेः।।40 भक्त्या श्रीजयसिंहदेवनृपतेर्वद्वादरं
स्वामिनंविज्ञाय प्रणवेश्वरंस्थिरमिह श्रीनर्मदासन्निधौ।
शंकेकांचनभूधरेश्वरं मिलत्तत्सु-
42. शुद्धाश्रयोनूनंसेवितुमाजगाम कनकप्रासाद दम्भोरसात्।।41
ओंकारशंभोःकिलभक्तियोगं संद्रष्टुकामो जयसिंहभर्तुः
रत्नोद्यसंधट्टसहसनेत्र प्रासा-
43. दवम्भोहरिराजगम।।42 ओंकारेश्वर पादपंकजयुगध्यानावधान
व्रतनाद्राक्षं जयसिंहदेवनृपते कंचिद्भवदिभसमं।
इच्छकल्पषरंपरास्थित लताप्रोढ प्र-
44. चोडयारेवगायति कीर्तिपुंजमभित कल्लोलकोलाहलैः।।43
उन्मीलत्प्रणवस्व रुपकलनाव्यालुप्त वाहयक्रियंमत्वेनं
जयसिंहदेवनृपतिंस्वाराधना-
45. त्यरं। भक्तरुमुख्यवसीकृतः सभगवान्ओंकारशंभुश्चिरात्
चक्रमंडपभूधरेस्ववसतिं कैलासवासोपिसन् ।।44
जयसिंहमहीपालः करालः परिपंथिषु। सुंदरं
46. हरयामास श्रीमादोंकारमंदिरं।।45 कैलासोहासपात्रं
समधृतमलयः सन्नीलीयस्वशोभां धत्तेनो कांचनाद्रिम्लिनित
महिमाकांचनाप्यत्रलक्ष्मीम्। वि-
47. द्याबंध्य प्रतिष्ठसमजनिशिखरं। मंदारोमंदरोचिर्दनरादोंकारशंभोर्वि
जयिनि भवनेस्वस्तलंगाहमाने।।46 दुर्दात्त
क्षितिपालमौलिवलभीनिद्रालुपाद-
48. श्रियासृष्टं श्रीजयसिंहभूमिपतिना संसारसारंसरः।

- सुस्वादुतृपृथुत्वपुण्यजलता ऽगान्धमुख्येर्गुणैः
पाथोधीनपिधित्करोतिपरितः कल्लोलकोलाहलैः।।47
49. वृद्धः क्षीरनिधिः सुधांसुधवलः पुण्यंविदत्सद्विधित्वा
श्रीजयसिंहदेवनृपतिं विष्णुंस्वजामातारं।
कुर्वन्नर्घविधित्तरंगनिवहैः पूजांचपंकरुहैः तीरोपांतश-
50. कुंतकूजितमिषात्पृत्यथोनामयं।।48 ता
पत्रयार्तजनताघनतापसांत्यैपीयूष सिंधुरामुनाविदधे तडागः। यः
पुंडरीकपटलच्छलतो विभातिमुंचत्कला
51. यथकुलं विकलं कलंकैः।।49 र्द्योत्रिरपिदपटलीपटलीलमुच्चैर्मुनत्य
सौपणपटंसहवाद्रिसान्धैः। गंभीरता
श्रुचिजलत्वसुरान्नसार स्वादुत्वदूरतरङ्गै-
52. रतया विवादे।।50 चंचच्चंदनचूर्णनिर्मलमिलाद्बुडी
रोपंडच्छलाद्धारिनुद्धतवारि सचयभृतः कामहसत्यर्थह। पद्मश्रेणि
परंपराभिरभित संपूजितदेधसा
53. वीर श्रीजयसिंहदेवनृपतेरे तद्दरीयःसरः।।51
फेनस्तोमततिष्करोति धवलव्योमांगणसर्वतः
कल्लोलागलहस्तयति गगनंस्पर्द्धानुबंधादिवाअम्मोजाहुद-
54. लिरुल्लसन्मधुकरश्रेणी समुद्रतीतिभिर्गां यत्यस्य नरेश्वरस्यपरितः
कीर्तिप्रतानंरसान्।।52 प्रत्यर्थि क्षितिपालमौलिमुकुट
श्रेणिप्रतानस्फुरद्रत्नौघ द्युति-
55. भिः कृतारुणपदां भोजोधराधीश्वरः। चक्रेस्वर्णगिरिविरिचिमसम
त्सष्टृत्व गव्योद्धुरंजेतुं श्रीजयसिंहदेव नृपतिः
श्रीमंडपक्षमाधरे।।53 चकारचामीकर
56. चारुशैलमिलातलै मालवभूमिपालः। उन्मीलदप्रंकखशृंगसंगि
सिद्धोद्यसंगीतयशः सशांकः।।54 जीर्णं स्वर्णगिरिं
जिगीषुरभितो दोर्दंडचंडद्युतिक्रांत्या श्री
57. जयसिंहदेवनृपतेरस्य प्रसस्य स्फुटं। किंचामुत्र निवासितो ऽस्य
नितरामोंमकारशंभोरसौ कैलासाचलमप्य जस्यसमधुरं
निर्मातिहेमाचलः।।55 यत्र प्र-
58. त्यहमुष्णदीधितिरति क्लांतोनितांतांबर भ्रांत्याप्रंकख
शृंगसंचातदरीमध्ये श्रममुंचति। सोयं सर्वसुपर्ववर्गनिलयीभूतः
स्फुरत्कदरोधीर श्रीजयसिंहदेवनृ-
59. पतेर्वर्ण्य सुवर्णांचलः।।56 मैनाकस्तुहिनाचलादिवसुधासूतिः
समुद्रादिवव्यासः शत्कसुतादिवामरचमूनाथ
स्त्रिनेत्रादिव। प्रद्युम्नः पुरुषोत्तमादिव सदाचा-
60. रैकलीलागृहजातः श्रीजयसिंहदेवनृपतेः श्रीमानृसिंहो नृपः।।57
सजयतिरजनीशहासि कीर्तिर्विबुध
सदस्सुसदोदयत्प्रतिष्ठः। गुणगणनिलयः कुलं
61. कलानांमवनितलेतिलको नृसिंहदेवः।।58
सत्येधर्मतनूद्भवेनतुलितः कांत्याचकामप्रभश्चापेकिं च
किरीटिकोटरभवत्यागे च कर्णोपमः। वाचश्चित्रशि-
62. खंडिनंदनभुवस्तुच्छाश्चयस्याग्रातावीर श्रीनरसिंहदेवनृपतिः

- सोयधिरनंदतात्॥५९ तंचक्रवर्तित्वपदैक योग्यं।
निर्धायशोयादिकराजधिहनी। स्वयीव-
63. राज्ये ऽभिबिंबेचधीरंधाधिनाथो नरसिंहदेवं॥६० राजानः
परिपथिनः प्रतिलसस्तेनाप्रतानोत्वणा यस्योद्यैर्विलुठति
पादकटके सप्तोत्तराविंशतिः। पृ-
64. ध्वीकल्पतरुः समुज्वलयथाः शस्त्रासविद्यागुरुसोयं श्रीनरसिंहदेव
नृपतिर्जीयात्सहस्रसमाः॥६१ दृष्य
दक्षिणभेदिनीपतिरमा रामावतारश्चिरंगर्जदूर्ज-
65. रभूमिपाल कमलाकेलिप्रियभावुकः। सेनाभिः परिलुठितप्रतिलसत
साकंभरीपाथिवोदीर श्रीनरसिंहदेव-
नृपतिर्जीयाज्जयनूवैरिणः॥६२ अजनिरज-
66. निजानिज्योतिसद्यद्यश श्रीनृपवरनरसिंहस्यांगभूमिपालः।
करधृतकरवालस्तजितारातिमालः प्रथित
रुधिरकर्मा श्रीमदोकारवर्मा॥६३ जीयादोकारव-
67. म्मासोनरपालशिखामणिः। यशः
प्रत्सूनसंभारसुरभीकृतदिङ्मखः॥६४ आश्चर्यसिंधुगुणगंधर्व
धुर्धारासुधांसुर्यशसावरिष्ठः। हिरण्यसंतर्पितमार्गणौघ ओंकार-
68. वर्मा जयतादिलायाम्॥६५ जयंतुनृपतिरेष श्रीमदोकारवर्मा
तृजगदुरुसरंतयद्यशराजहंसः। श्रदशदखिलवैरिक्षमापतीनां
समंतादभिनवविसवल्लीभां
69. सिततद्यशांसि॥६६ पाणिः क्षोणिसुरद्रुमः कुमुदिनीवंधुस्तथैवानं
जिह्वासर्वकलाकलापकुशला स्वैरगिरामीश्वरा।
उन्मीलनवनीरजे च नयने
70. मूर्तिः प्रसूनायुधः ख्यातानिर्जरमानुषाहिव
सतावोकारवर्माप्रभोः॥६७ मूर्तियोवतचित्तजीवितरति
प्राणेश्वराकापिसास्फूर्तिश्चित्र शिखंडिनंदनलसत्प्रज्ञाभ-
71. रस्यर्दिनीकीर्तिः कार्तिकशीतमानुविशदालोकत्रयालकृतिर्यस्यासौ
जगतीतलेविजयतामोकारवर्मानुपः॥६८ स
एषनरनायकसर्वाभ्युदयी॥ समस्तारा-
72. जपुरुषान् ब्राह्मणोत्तरान् प्रतिनिवासिपट्टकिलजनपदादींश्च
बोधयत्यस्तुवः संवितं यथा॥ मांधातु
जयसिंहदुर्गकृतावस्थानैरस्मत्पितामहमहाराजश्री
73. ओंकारवर्मदेवपतैः सप्तत्रिंशदधिकत्रयोदशशतसंवत्सरे
ज्येष्ठेमासि शुक्लेपक्षे पूर्णिमायांतिथौ भौमदिने ज्येष्ठानक्षत्रे
शुभनाम्नि योगेकौलव करणिक
74. छ छ च्चे उत्तरायणे कोटितीर्थे महाज्येष्ठीपर्वणिस्नात्वा
भगवंतंभवानीपतिं श्रीदोकारदेवं विविधपूजोपक्ष
.... रः
75. समभ्यर्च्य संसारस्यासारतांज्ञात्वा॥ तथाहि॥ वाताप्रविभ्रममिदं
वसुधाधिपत्यमापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः।
प्राणास्त्रिणाग्रजलवि-
76. दुह्यानराणांधर्मः सखा परमहोपरलोकयाने॥१ भ्रमत्संसारचक्राग्र

धाराधारामिमांभ्रियं। प्राप्य येन दस्तेषापश्चात्तापः
परंफलम्॥१२ इति सर्वं

77. ववृशा दृष्टादृष्टफलमंगीकृत्य श्रीमदोकारदेव स्वर्णप्रासादस्य
वैदिकविधिविहित प्रतिष्ठाकर्मणि
गुरुत्वनिमित्तप्रतिश्रुतः महाराजश्रीओं-
78. कारवर्मदेवैः शुजुणाडग्रामसमावासितैरस्माभिर्निजोपनयनप्रकरणे
स्वयंसंकल्प्य अवतीपथके दहदौर
नामाग्रामश्चतुष्कंठवि-
79. शुद्धः सवृक्षमालाकुलः सहिरण्यभागभोगः सोपरिकरः
सनिधिनिक्षेपः झाडवीडशाकमुष्टितैलपलिका
खलखलस्थानगृहगृह-
80. स्थान कुंभपूरकआकाशोत्पतिपातालनिधिप्रभृति सर्वादायसहितः
देवब्राह्मणभुक्तिवर्ज टकारीस्थान विनिर्गताय
भारद्वाजसगोत्राय-
81. आंगिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेतित्रिवराय माध्यंदिनशाखाध्यायिने
पं श्रीहरिधरशर्मणः प्रपौत्राय पं श्रीमहीधरशर्मणः
पौत्राय पं श्रीभृगु-
82. शर्मणः पुत्राय पं श्रीयज्ञदत्तशर्मणे ब्राह्मणाय
पूर्वपूरुषाणामात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये ताम्रशासने नोदक
पूर्वदत्तः॥ पं श्रीयज्ञदत्त-
83. एतैः पुत्रपौत्रपरंपरया चंद्राकर्कापर्णवक्षितिसमकालं यावत्
ग्रामोयनिर्विवादं भोक्तव्यः॥ एतन्मत्वा तन्निवासि
पट्टकिलजनपदैर्यथादीय-
84. दानमाज्ञाविधयेभूत्वा करहिरण्यभागभोगादिकंसमुपनेतव्यं।
सामान्यं चैतद्धर्मफलबुद्ध्या ऽस्मद्भ्रशजै स्वैरपि
भाविभोक्तृभिःभूमिपा-
85. लोरस्मत्प्रदत्तोयं धर्मादायो ऽनुमंतव्यः पालनीयश्च॥ उत्कंच ॥
बहुभिवसुधाभोक्ताराजभिः सगरादिभिः। यस्य
यस्य यदाभूमिस्तस्य तस्य त-
86. दाफलं॥१ स्वदत्तां परदत्तां वा योहरेत वसुंधराम्। विष्टायं स
कृमिभूत्वा पित्रिभिः सहमज्जति॥२ षष्टिवर्षसहस्राणि
स्वर्गोत्तिष्ठति भूमिदः। आ-
87. च्छेत्ता चानुमंतानुमंता च तानेव नरकेवसेत्॥३ सर्वानेतान्
भाविनो भूमिपालान्भूयोभूयो याचते रामभद्रः। सा-
88. मान्योयं धर्मसेतुर्नृपाणां कालेकाले पालनियो भवदिभः॥४ इति
कमलदलांबुविंदु लोलांश्रियमनु-
89. चित्य मनुष्यजीवितंच। सकलमिदमुदाहृतं च बुध्वा(द्वु)
नहिपुरुषैः परकीर्तयो विलोप्या॥५ इष्टं दृष्टविनष्टम-
90. र्थं निचायोनेवस्थिरकस्यचि जीवः पंकजपत्रगर्भविलसत्यानीय
विंदूपमः। मत्त्वैतजगतः स्वरुपमस्ति-
91. त्वं दोषाकुलं सर्वतः पीडानैवपरस्य कस्यचिदपि
स्वैरविधेयाबुधै॥६

चित्र 2 स : जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1337

चित्र 2 द : जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1337

इ. जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1338

प्रस्तुत अभिलेख दो ताम्रपत्र पर अंकित है। इसमें, दूसरे ताम्रपत्र के दोनों भाग पर अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख की तिथि अंक में विक्रम संवत् 1338 (ईस्वी सन् 1281) वर्णित है, जबकि शब्दों में वर्ष 1337, ज्यैष्ठेमास, शुक्लपक्ष चतुर्दशी, सोमवार, अनुराधा नक्षत्र, साध्ययोग, तथा मिथुनगति की घटना का विवरण अंकित है। अभिलेख में प्रतिष्ठाचार्य यज्ञदत्त शर्मा को भूमिदान दिये जाने का विवरण है।

परमार शासकों की वंशावली में भोजदेव, उदयादित्य, नरवर्मन्, यशोवर्मन्, जयवर्मन् (या अजयवर्मन्), विंध्यवर्मन्, सुभटवर्मन्, अर्जुनवर्मन्, देवपाल, जैतुगिदेव तथा जयसिंह की उपलब्धियों का विवरण उल्लिखित है।

अभिलेख का वर्ण्य विषय श्री ओंकारदेव के स्वर्ण प्रासाद में प्रतिष्ठा करवाने और ध्वजारोहण महोत्सव के अवसर पर टकारीस्थान से पधारे प्रतिष्ठाचार्य भारद्वाजगोत्रीय तथा अंगिरस-वार्हस्पत्य-भारद्वाज प्रवर के पण्डित श्री हरिधरशर्मा के प्रपौत्र, पण्डित श्री महीधरशर्मा के पौत्र, पण्डित श्री भृगुशर्मा के पुत्र, पण्डित श्री यज्ञदत्तशर्मा को दानस्वरूप रण्डहटी ग्राम नामक ग्रामदान से संबंधित है। यह दान ज्येष्ठ मास, शुक्लपक्ष की चतुर्दशी एवं सोम दिन, अनुराधा नक्षत्र तथा साध्ययोग मिथुन को राजा द्वारा महाज्येष्ठि पर्वणि स्नान के उपरांत दिया गया था।

पाठ (चित्र 3 अ-स)

1. सिद्धम् स्वस्ति श्रीर्जयोभ्युदयश्च ओं नमः
पूरुषार्थचुडामणयेधर्माया। प्रतिविम्बर्निभाद्भूमेः॥ कृत्वा
साक्षात्प्रतिगहाम्
2. जगदाहलादयत्दिशाद्विजेंद्रोमगलानिवा॥1॥ जीयात्परशुरामो
सौक्षत्रैः। क्षुण्णरणैहतैः संध्यावर्क विम्बमेयै-
3. र्वीदातुर्यस्यैति ताम्रतां॥2 येन मंदोदरीवाष्यवारिभिः शमितोमृधे।
प्राणेश्वरी वियोगाम्निः सुरामः श्रे-
4. यसेस्तुवः॥3॥ भीमेनापिधृतामूर्द्धिनयत्प्रादाः सयुविष्टिः।
वंशाद्येनेन्दुनाजीयात्स्वतुल्यइव निर्मितः 4॥
5. परमारकुलोत्सः कसजिन्महिमानृपः॥ श्रीभोजदेवइ
पुरसीन्नासीरक्रांतसूतलः॥5॥ यद्यशखन्दिक्-
6. घोतेदिगुत्संगतरंगिते। द्विषन्पयशः

7. पुञ्जपुण्डरीकैर्निमालितं॥6॥ ततोभूदुदयादित्यो नित्यो साहै-
7. क कौतुकी असाधारणेवीरश्रीरश्रीहेतुर्विराधिनाम।7।
महाकालहकल्यांतो यस्योद्दामभिराशुभैः। क-
8. विनोन्मूलितास्तुंगाभूमृतः कटकोत्वणाः।8 तस्माच्छिन्नद्विषन्मर्मा।
नरवर्मानराधिपः धर्माभ्युद्धरणे
9. वीमानभूसीमा महीभूजाम।9 प्रतिप्रसातं विप्रेभ्योदत्तैर्ग्रामपदेः स्वयं
अनेकपदतां। नीत्यो धर्मायो-
10. नैकपादपि॥10 तस्याजनि यशोवर्मा पुत्रः क्षत्रियशेखरः तस्माद्
जयवर्माभूज श्रीविश्रुतः सुत्ये॥11 तेस्तु-
11. नुर्वीरमर्चन्यो धन्योत्यतिरजायत। गूजरोच्छेदनिर्वधी विंध्यवर्मा
महाभुजः 12। धारयाद्दृढतया सार्द्धदधा-
12. तिस्मति धारातं॥ संयुगीनस्य यस्यासिस्त्रातुं
लोकत्रयीमिवः॥13। यस्या मुष्यायणः पुतः सुत्रोम श्रेर-
13. थाशिषत॥ भूपः सुभटवर्मेति धर्मेतिष्ठ महीतलं 14॥
यस्यज्वलति दिग्जैतुंप्रतापस्तपनद्युतेः दावा-
14. त्यिच्छद्मनाद्यापि गर्जद्गूर्जरपतने॥15 देवभूयंगेके तस्मिन्
नन्दनोर्जुन भूपतिः दोषाधत्तेधुनाधात्री
15. वलयं वलयं यथा 16॥ बाललीलाहवे यस्य जयसिंहपलायिते।
दिवपालहा सव्याजेन यशो दिक्षु-
16. जंभितं 17। कोव्य गांधर्वस्वर्णस्वनिधिनायेनसां प्रतंभारावतरणं
देव्य। शक्रपुस्तकवीणयोः॥18 येन त्रिवि-
17. ध वीरैणत्रिधा पल्लवितंयशःधवलत्रंदधुंस्त्रीणि
जगंतिकथमन्यथा॥19 श्रधार्थिनाम पुण्येन पुण्येर्नस्वर्त्य -
18. संभुवं। सोद्धोत त्यागशीलश्चशुंगारीव दिवंगतः 120। ततः
प्रमारचंदस्य हरिश्चंद्रस्यनन्दन्यः। प्रशस्तिम-
19. धरामेत्यां देवपालः प्रतापवान। अस्मिन्त्रैदुपदं प्रशाखिनवनि
श्रीदेवपालेनृपेत् शूनुद्विषदत्तकोनिजगुणैल्ला-
20. काश्नद्यरंजणं। धीमान् जैतुगिदैव एष नृपतिः श्रीमालवाखंडलः
शास्तिः क्षणिमामुदारचरितः स्वैर्चात्व-
21. णित्या नारायणः॥ श्री
22. राज्यान्निराकृतेदेवात्तस्मिन्भ्रात्तरिभूपतौ उदियायनुत। भूस्वान्
जयसिंहः प्रतापन् नित्यदानम भूद्यस्यमह-
23. दानान्यनेकशः धरामः। तरोस्तस्यदानांतरक वावृथदिलीपुरं
सहमहेशपुरण वद्धो विशिकामपि सषोड-
24. शिकां विधाय। येनावनीपरिवृद्धेन चिराय
भाजभूमिभुजंस्वरितमन्विर्मथकारि। जासू पमयमेष भूमिपोमंडु-
25. केश सदन्चकार चदेवखातमपिजात कौतुकः कोटितीर्थमथनाम
निर्ममेवृद्धेन भोजराजेन श्रीमहाकालम्-
26. दिदरं। सुंदरं कारितं येन तेनेदथतनत्विपास्मरते क्रियाशेषंशेष
पांडुरकीर्तिना मंदिरं मदराकारमोंकारवै -
27. रिणः खकारित महादुर्ग मांघातु शिरसिस्फुरत्। व्यधायिरन्नकथचं

- कनकोपरितं महत्। राएषू नरनायकः सर्वा-
 28. भ्युदयी नर्मदापुरपथके षण्डहटीग्रामे समस्तराजपुरुषान्
 ब्राह्मणोत्तरान् प्रतिनिवासिपट्टकिलजनपदाद।
 29. रत्त्वतो च यत्यस्तुवः संविदितं यथा। स्वकारितमांधात्
 जयसिंहदुर्गं समावासितैरस्माभिः सप्तत्रिंशदधि-
 30. यद्यत्रयोदशशतसंवत्सरे ज्यैष्ठेमासि शुक्लपक्षे चतुर्दश्यांतिथौ
 सोमदिने अनुराधानक्षत्रे साध्ययोगे मिथु-
 31. नंगतेस वितरिवितरदिंद्र नीलमणिमरकतमहीमयूरवनिकरितज्यज्र
 विद्रुमवितानमंजुम् काकलाप परिक-
 32. रित पद्मरागराजिनीराजितस्वकारित जसिंहमेरुसमाख्य
 श्रीमदोकारेश्वर सौवर्णप्रासादप्रतिष्ठा द्य(ध्व)जारो-
 33. हण महोत्सवे कपिलाकावेरीचंडवेगादिपावननदीनिवह संमवाद्यां
 श्रीमन्मर्दायां कोटितीर्थस्नात्वा भ-
 34. गवं तं श्रीमदोकारेश्वरं समभ्यर्च्य संसारस्यसारतांज्ञात्वा।
 तथाहिवातास विभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमा-
 35. पातमात्रमधुरो विषयोपभोगः। प्राणारवृणाग्रजलविद्रुसमा
 नराणांधर्मः सखापरमहो परलोकयाने-
 36. इति संधविमूरपादशुफलमंगीकृत्य एतत्प्रतिष्ठाचार्याय
 टकारीस्थानविनिर्गतय भारद्वाजसगोत्राय आंगिरस-
 37. वार्हस्पत्यभारद्वाजेतित्रिप्रवराय पं श्रीहरिधरप्रपौत्राय पं
 श्रीमहीधरपौत्राय पं श्रीभृगुपुत्राय माध्यंदिन शाखाध्ययिने पं
 श्रीयज्ञदत्तशर्मणे ब्राह्मणायचार्य-

38. मन्वतुः ककटविशुद्धः सवृक्षामालाकुलः शोपरिकरः
 सर्वादायसमेतः सभिधिनिषेपः पुण्ययशोऽभिवृद्धये
 चंद्रावर्षाणवर्षाणि-
 39. समकाल्यावन् परयाभक्त्या देवब्राह्मणभुक्तिवर्जै शासनैर्नोदक
 पूर्वाप्रदत्तः। तन्मत्वातन्निवासि कुलपट्ट-
 40. किलजनपदै यथादीयमान भागभोगकरहिरण्यादिकमाज्ञा
 विधयैभूधां सर्वमेतस्मै ब्राह्मणा-
 41. य समुपनेतव्यं। सामान्यं चैवद्धर्मफलमध्ये इस्मदंशजैरव्येराधि
 भाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधमादा-
 42. योमनुमतव्यः पालनीयस्य उक्तं च। बहुभिर्वसुधा भुक्त्वा राजभिः
 सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि-
 43. स्तस्य तस्य तदा फलं स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत् वसुधयां। स
 विष्ठायां कृमिभूत्वा पितृभिः सहम-
 44. ज्ञति। सर्वानेवं भाविनो भूमिपालान्भूयो भूयो याचते राममद्रः।
 सामान्योयं धर्मसेतु नृपाणां काले काले
 45. पालनीयो भवदिभः। इति कमलदलांशुविद्रुलोलां।
 श्रीयमनुचित्यमनुष्य जीवितंचसकलमिद
 46. सलमिदमुदाहृतं च बुध्वानहि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याइति शुभं
 संवत् 1338
 47. यावद्देवस्तपिततरणियावदिंद्रये ऽधिर्वृद्धिधत्तैरघुप्रभयशोभावदाशाः
 पनीते।
 48. शंभोर्भूदिन त्रिपथतटिनीयवेदाभावितावत्प्रासादोयं नरपतिरयं
 भूमिदेवोयमास्तांशः॥

चित्र 3 अ : जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1338

चित्र 3 ब : जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1338

चित्र 3 स : जयसिंह द्वितीय का माण्डवगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, संवत् 1338

संदर्भ एवं टिप्पणी:

1. रवीशंकर, टी.एस. 2019, 'भोपाल ग्रांट ऑफ रुद्रदास, इयर 110', पुरान्वेषण: इण्डियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी एण्ड ट्रेडिशन, 2(2), पृष्ठ 151-153।
2. रवीशंकर ने रुद्रदास के उपरांत केवल यक्ष पढ़ा है।
3. रवीशंकर ने ध्यात पाठ किया है।
4. रवीशंकर ने तं स पाठ किया है।
5. रवीशंकर ने यतिं पाठ किया है।
6. रवीशंकर ने च दत्रं पाठ किया है।

7. रवीशंकर ने प्रत्यभि वृद्धयेस्य पाठ किया है।
8. रवीशंकर ने त्रग्राय्य पाठ किया है।
9. रवीशंकर ने सृष्ट न चतोद्य पाठ किया है।
10. रवीशंकर ने दिवस दारभ्येषाम् पाठ किया है।
11. रवीशंकर ने ब्राह्मण पाठ किया है।
12. रवीशंकर ने अनुस्वार छोड़ दिया है।
13. रवीशंकर ने जश्व पाठ किया है।
14. रवीशंकर ने दुतक पाठ किया है।
15. रवीशंकर ने दि छोड़ दिया है।

VOL.-18
अंक-18

PURĀTAN

पुरातन

● Pankaj Rag

Contant

English Section

1	Acheulian Tool Industry in Bundelkhand-A Preliminary study	Sandhya Badwelker	01
2	New Explored Archeological Site Jaimarga	N.K. Mishra	10
3	Unique Sculptures of Dewbadla District Sehore	Ramesh Yadav	14
4.	Recent exploration in the Middle Tapi Basin, (Jalgaon district) North Maharastra	Nilesh P. Jadhav	19
5	The Growth of Buddhism and Jainism in Ancient Chhattisgarh.	Dinesh Nandini Parihar & Haigriv	22
6	Cenotaphs of Bundelkhand with Special reference to Chhatarpur-A Survey	OM Prakash Misra	30
7	The Role of diorams Museum	Priya Tiwari	38
8	Rural Landscapes as Heritage : The lost Gardens of Khajuraho, India	Nishant Upadhyay & Robert Geert	44
9	Buddhist remains its appropriate identification and documentation including of new sites in Madhya Pradesh: A need of the hour	J. Manual	51
10	Newly Discovered Copper-Plate Inscription of Maharaj Ram Singh of Ratlam V.S. 1729 (1671 C.E.)	Kailash Chandra Ghanshyam Pāndey	63

हिन्दी खण्ड

11	उत्तरप्रदेश राज्य के महोबा जनपद की प्रागैतिहासिक संस्कृति	मुस्तारिया अशोक कुमार	67
12	आशापुरी की विशिष्ट वैष्णव प्रतिमायें : एक अध्ययन	अहमद अली	72
13	प्रतिहार राजवंश के अभिलेखों में विष्णु की उपासना	साधना सिंह	78
14	गोपाद्रि क्षेत्र का पुरातत्व	जितेन्द्र अनन्त	81
15	बौद्ध संस्कृति में कर्मवाद और पुनर्जन्म की अवधारणा	नन्द कुमार मिश्रा	86
16	भारतीय संस्कृति में बौद्ध संस्कृति धर्म का योगदान	ज्ञान प्रकाश	90
17	प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बौद्ध धर्म : एक अध्ययन	प्रमोद कुमार गुप्ता	93
18	छत्तीसगढ़ से प्राप्त अभिलेखों में सामाजिक समरसता एवं धर्म सम्भव	कु. शुभ्रा रजक	96
19	छत्तीसगढ़ में कलचुरि कालीन धार्मिक समन्वय की परम्परा (मदकू द्वीपके विशेष संदर्भ में)	सुजीत कुमार तिवारी	100
20	मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति : दीन-ए-इलाही के विशेष संदर्भ में	वीर बहादुर	103
21	प्राचीन भारत में शिक्षा केन्द्र : तक्षशिला विश्वविद्यालय	सुरेन्द्र सिंह यादव	108
22	प्राचीन भारतीय समरकोंका संरक्षण : एक अध्ययन	ममता मौर्य	112
23	पुरातत्व के अध्ययन में स्थल संग्रहालयों की भूमिका	संध्या विश्वकर्मा	114
24	सामुदायिक विरासत का नव प्रहरी : सामुदायिक संग्रहालय अरना झरना	आरती पाण्डेय	118
25	राज्य संग्रहालय भोपाल के तीन ताग्रपत्र अभिलेख	अरविंद कुमार सिंह एवं रमेश यादव	124
26	संक्रिसा का ऐतिहासिक महत्व (बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में)	नन्द कुमार मिश्रा आर.पी. पाण्डेय	134
27	नगर निगम ग्वालियर संग्रहालय में राम राज्याभिलेख की पेंटिंग	आर.पी. पाण्डेय एवं प्रमेश दत्त शर्मा	137